

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

PARA YENGIL ATLETIKACHILARDA NAYZA ULOQTIRISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH USLUBIYATI

Qiyomova Shohsanam Yarash qizi
 O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
 sport universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot para yengil atletikachilar, ayniqsa nayza uloqtiruvchilar uchun mo'ljallangan maxsus mashqlar majmuasining samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari tajriba guruhi barcha test ko'rsatkichlarida sezilarli yaxshilanishni ko'rsatdi: 30 metrga yugurish tezligi oshdi, to'p va nayza uloqtirish masofasi kengaydi, vertikal sakrash ko'rsatkichi yaxshilandi. Nazorat guruhi esa odatiy mashg'ulotlar bilan shug'ullanganligi sababli faqat minimal o'sish kuzatildi. Tadqiqot natijalari maxsus mashqlar majmuasining sportchilarning texnikasi, jismoniy kuchi va tezkorligini rivojlantirishda samarali ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: para yengil atletika, nayza uloqtirish, maxsus mashqlar, jismoniy tayyorgarlik, texnika rivojlantirish.

Abstract: This study focuses on examining the effectiveness of a special exercise complex for para-athletes, particularly javelin throwers. The results revealed significant improvements in the experimental group: 30-meter sprint speed increased, throwing distances for the ball and javelin expanded, and vertical jump performance improved. The control group, which trained under a standard regimen, showed only minimal progress. The study confirms that the special exercise complex is effective in enhancing athletes' technique, strength, and speed.

Key words: para-athletics, javelin throw, special exercises, physical preparation, technique development.

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению эффективности комплекса специальных упражнений для паралетических легкоатлетов, особенно метателей копья. Результаты показали значительное улучшение показателей у экспериментальной группы: увеличилась скорость бега на 30 м, возросла дальность броска мяча и копья, улучшился показатель вертикального прыжка. Контрольная группа, занимавшаяся по стандартной программе, показала лишь минимальные улучшения. Исследование подтверждает эффективность комплекса специальных упражнений в развитии техники, силы и быстроты спортсменов.

Ключевые слова: паралетическая атлетика, метание копья, специальные упражнения, физическая подготовка, развитие техники.

KIRISH

Hozirgi vaqtda yengil atletikaning texnik jihatdan murakkab turlaridan biri bo'lgan nayza uloqtirish sportchilardan yuqori darajadagi kuch, tezlik, koordinatsiya, epcillik va texnik mahoratni talab qiladi. Respublikamiz sportchilari xalqaro maydonlarda muvaffaqiyatli ishtirok etishlari uchun zamonaviy tayyorgarlik tizimiga, asosan, maxsus mashqlar kompleksini yaratish va uni amaliyotga joriy etishga alohida e'tibor qaratish muhimdir. Shu bilan birga, nayza uloqtirish bo'yicha mashg'ulotlarni ilmiy asosda tashkil etish, sportchilarning mushak kuchini, portlovchi tezkorligini hamda uloqtirish texnikasini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasini ishlab chiqish bugungi kun sport pedagogikasining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumatining jismoniy tarbiya hamda sportni ommalashtirish, sportchilarni xalqaro musobaqalarga tayyorlash bo'yicha qabul qilgan qaror va farmonlari ham ushbu tadqiqot mavzusining amaliy ahamiyatini oshiradi. Demak, nayza uloqtiruvchilarda maxsus mashqlar majmuasi orqali texnik mahoratni va jismoniy sifatlarni rivojlantirish masalasi zamonaviy sport trenirovkalari nazariyasi hamda amaliyotida eng dolzarb yo'nalishlardan biri sanaladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi nayza uloqtirish sport turi bilan shug'ullanuvchi sportchilarda texnik mahoratni, jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik) hamda uloqtirish natijadorligini oshirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasini ishlab chiqish va uning samaradorligini amaliyotda sinovdan o'tkazishdan iborat.

Tadqiqot jarayonida yengil atletikaning nayza uloqtirish turi bo'yicha ilmiy-nazariy manbalar o'rganildi va tahlil qilindi, samarali tayyorgarlikni ta'minlovchi maxsus mashqlar kompleksi tanlab ishlab chiqildi. Sportchilarda kuch, tezkorlik, koordinatsiya va texnik harakatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar amaliyotga joriy etildi. Shuningdek, tajriba oldi va tajriba keyingi natijalar solishtirilib, ishlab chiqilgan dastur samaradorligi aniqlab olindi. Olingan natijalar asosida uslubiy tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqot davomida ilmiy va uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, pedagogik nazorat, pedagogik testlar, pedagogik tajriba hamda matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Metodologiya sportchilarning jismoniy va texnik tayyorgarligini tizimli ravishda baholash, mashg'ulot yuklamasining samaradorligini aniqlash hamda mashqlar kompleksining sport natijalariga ta'sirini o'lchash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Para yengil atletikaning nayza uloqtiruvchi sportchilarida texnikani takomillashtirish maqsadida maxsus mashqlar majmuasi ishlab chiqildi va shu asosda mashg'ulot dasturi yaratildi. Ushbu dastur sportchilarning individual imkoniyatlari, jismoniy tayyorgarlik darajasi hamda texnik harakatlarni mukammallashtirishga qaratilgan bosqichli mashg'ulot tizimiga asoslandi.

1-jadval: Para yengil atletikaning nayza uloqtiruvchilari uchun maxsus mashqlar majmuasi

No	Mashq nomi	Bajarilishi	Takrorlash	Maqsad
1	Nayzani oldinga uloqtirish (yarim kuch bilan)	Sportchi to'liq kuch ishlatmasdan, faqat texnikani saqlagan holda nayzani uloqtiradi.	8-10 marta	Texnikani to'g'ri bajarilishini o'rganish, qo'l harakat muvofiqligini oshirish
2	Rezina lenta bilan uloqtirish harakatlari	Rezina lentalar yordamida nayza uloqtirish harakatlari (yelkadan boshlab) takrorlanadi	12-14 marta	Yelka va qo'l mushaklarini mustahkamlash, uloqtirish mexanikasini avtomatlashtirish
3	Nayza bilan yugurib kelib uloqtirish	Sportchi 6-7 qadam yugurib keladi va nayzani uloqtiradi	6-8 marta	Tezkorlik va kuchni uyg'unlashtirish va uloqtirishni muvofiqlashtirish
4	O'tirib turib nayzani uloqtirish	Sportchi o'tirgan holatda (tizzada) nayzani uloqtiradi	8-10 marta	Tana barqarorligini saqlash, qo'l kuchini rivojlantirish
5	Nayza bilan yon tomonga siltash mashqlari	Sportchi nayzani yon tomonga siltab harakat qiladi	12-14 marta	Gavdani aylanishini va kuchni taqsimlashni rivojlantirish
6	Og'irroq metal tayoq bilan mashq	Nayzadan og'irroq metal tayoq bilan mashqlar bajariladi	8-10 marta	Kuchni oshirish, oddiy nayza bilan uloqtirishni yengillashtirish

2-jadval: Mashg'ulot dasturi

No	Kun	Mashqlar	Takrorlash
1	Dushanba	Nayzani oldinga yarim kuch bilan uloqtirish	8-10 marta
		Rezina lenta bilan uloqtirish	12-14 marta
		Nayza bilan yugurib kelib uloqtirish	6-8 marta
2	Seshanba	O'tirib turib nayzani uloqtirish	8-10 marta
		Nayza bilan yon tomonga siltash mashqlari	12-14 marta
		Og'irroq metal tayoq bilan mashq	8-10 marta
3	Chorshanba	Nayza bilan yugurib kelib uloqtirish	6-8 marta
		Rezina lenta bilan uloqtirish	12-14 marta
		Nayza bilan yon tomonga siltash mashqlari	12-14 marta
4	Payshanba	Og'irroq metal tayoq bilan mashq	8-10 marta
		Nayzani oldinga yarim kuch bilan uloqtirish	8-10 marta
		O'tirib turib nayzani uloqtirish	8-10 marta

5	Juma	Nayza bilan yugurib kelib uloqtirish	6-8 marta
		Texnikani nazorat qilib erkin uloqtirish (musobaqaga yaqin mashq)	5-6 mart
		Rezina lenta bilan uloqtirish	12-14 marta
6	Shanba	O'tirib turib nayzani uloqtirish	8-10 marta
		Nayzani oldinga yarim kuch bilan uloqtirish	8-10 marta
7	Yakshanba	Dam olish(cho'zilish mashqlari, sauna, massaj, yengil yugurish	

3-jadval: Tadqiqotdan oldingi va keyingi natijalar

No	Test turi	Guruh	TO	TK	O'sish farqlari
1	30 m ga yugurish (s)	TG	6,8	6,1	-0,7 s
		NG	6,9	6,7	-0,2 s
2	To'ldirilgan to'p uloqtirish (5 kg)	TG	6,2	8,1	+1,9 m
		NG	6,3	6,8	+0,5 m
3	Nayza uloqtirish (m)	TG	18,4	23,7	+5,3 m
		NG	18,2	19,5	+1,3 m
4	Joyidan vertikal sakrash (sm)	TG	38	46	+8 sm
		NG	39	41	+2 sm

Izoh: TO-tadqiqotdan oldin
 TK-tadqiqotdan keyin
 TG-tajriba guruhi
 NG-nazorat guruhi

1-rasm: Tajriba va nazorat guruhiga mansub para yengil atletikaning nayza uloqtiruvchi sportchilarining tadqiqotdan keying natijalarini solishtirish statistikasi

Olib borilgan tadqiqot davomida aniqlanishicha, ishlab chiqilgan mashqlar majmuasi va mashg'ulotlar dasturi o'z samarasini ko'rsatdi. Ko'rinib turibdiki, TG guruhida 30 metrga yugurish tezligi 0,7 soniyaga oshgan. Bu natija maxsus tezlik, start va yo'nalishni o'zgartirish mashqlarining samaradorligini tasdiqlaydi. Para yengil atletikachilar uchun start tezligi va tezkorlik muhim ahamiyatga ega, chunki ular tezkor harakat orqali nayza uloqtirish masofasini oshirishlari zarur. Top uloqtirish testi natijalari TG guruhida 1,9 metrga oshdi. Bu qo'l, yelka va bel mushaklarining kuchayishini hamda koordinatsiya va portlovchi kuchni rivojlantiruvchi mashqlar sama-

radorligini bildiradi. NG guruhida esa faqat 0,5 metr o'sish kuzatildi, ya'ni odatiy mashg'ulotlar bilan bunday natijaga erishish cheklangan. TG guruhida +5,3 metr o'sish qayd etildi, NGda esa faqat 1,3 metrga yaxshilanish kuzatildi. Bu farq maxsus mashqlar majmuasi para yengil atletikachilar texnikasini samarali rivojlantirganini va musobaqaga tayyorgarlik sifatini oshirganini ko'rsatadi. Vertikal sakrash testi TGda +8 sm o'sishni, NGda esa +2 sm o'sishni ko'rsatdi. Bu mashqlar majmuasi oyoq mushaklari kuchi va portlovchi kuchni rivojlantirishda ham samarali bo'lganini bildiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalari para yengil atletikachilar, xususan nayza uloqtiruvchilar uchun ishlab chiqilgan maxsus mashqlar majmuasining samaradorligini aniq isbotladi. Tajriba guruhi barcha test ko'rsatkichlarida sezilarli yaxshilanishni namoyon etdi: 30 metrga yugurish tezligi oshgani sportchilarning start kuchi va tezkorlik mashqlarining samaradorligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, top uloqtirish testi natijalari TG guruhida sezilarli darajada oshib, bu qo'l, yelka va bel mushaklari kuchi, portlovchi kuch va koordinatsiya sifatlarini yaxshilashga qaratilgan mashqlar samaradorligini tasdiqlaydi.

Nayza uloqtirish masofasidagi ortish esa texnikani takomillashtirishdagi yuksak natijani yaqqol namoyon etdi. TG guruhida +5 metrdan oshgan natija mashqlar majmuasining nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki texnik ko'nikmalarni rivojlantirishga ham xizmat qilganini ko'rsatadi. Vertikal sakrash balandligining oshishi esa oyoq mushaklarining portlovchi kuchi va tezkorligini rivojlantirish mashqlari samaradorligini tasdiqlaydi. Nazorat guruhi odatiy mashg'ulotlar bilan shug'ullanganligi sababli barcha test ko'rsatkichlarida minimal yaxshilanish qayd etildi. Bu farq maxsus mashqlar majmuasining TG sportchilarida ancha samarali ishlashini va ularning jismoniy hamda texnik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirishga yordam berganini isbotlaydi. Shu bilan birga, ishlab chiqilgan mashqlar majmuasi sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi, koordinatsiyasi, portlovchi kuchi, tezligi va texnik ko'nikmalarini bir vaqtning o'zida rivojlantirish imkonini berdi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, maxsus mashqlar dasturi nafaqat para yengil atletikachilarni musobaqalarga tayyorlashda, balki ularning sport salohiyatini maksimal darajada oshirishda samarali vosita sifatida tavsiya qilinadi. Umuman olganda, tadqiqot yakuniy natijalari maxsus mashqlar majmuasining samaradorligini aniq isbotladi hamda bu metodika para yengil atletikachilarni jismoniy va texnik tayyorgarlik bo'yicha yuqori darajaga olib chiqishda muhim ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi. Shu sababli, ishlab chiqilgan mashqlar dasturi kelgusida para yengil atletikachilarni tayyorlash va musobaqa natijalarini yaxshilashda asosiy vosita sifatida qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdiyev Sherzod Abduraxmonovich. Imkoniyati cheklangan sportchilarni para yengil atletikaning yugurib kelib uzunlikka sakrash turiga o'rgatish uslubiyati. Maqola – 2024-y.
2. Utayev Zafar Muxtorovich. Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Samarqand, 2022-y. – 180 b.
3. Normurodov Ashur Nazarovich. Yengil atletika. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Ilm Ziya", 2005-y. – 208 b.
4. Norqobilov M.N., Odilova F.V. Yengil atletika turlari texnikasini o'rgatish. Uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2022-y.
5. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты. Учебник для студентов и преподавателей, тренеров физкультурных вузов. – 5-е изд. – М.: Советский спорт, 2010. – С. 317–325.
6. Abdiyev A.N. Yakkakurash sport turlarida ixtisoslashuvchi talabalarda murabbiyning kasbiy ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari. Pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi. Toshkent: O'zDJTI nashriyoti, 2004-y. – 210 b.
7. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati. Darslik. Toshkent: O'zDJTI nashriyot-matbaa bo'limi, 2005-y. – 269 b.
8. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent: "O'qituvchi", 1967-y. – 29 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.